

**O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNING TA’MINLANGANLIGI
DARAJASI**

Xudayberdieva Gulnora Amanmurodovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ixtisoslashtirilgan filiali dotsenti,

yuridik fanlar nomzodi

E-mail: gxudoyberdiyeva@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda sud-huquq tizimini takomillashtirish, fuqaro va tadbirkorlarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta’minlash masalalari tahlil qilingan va milliy qonunchilik normalari sharhlangan.

Kalit so‘zlar: sud-huquq tizimi, odil sudlov, qonun ustuvorligi, huquq, qonuniy manfaaat, sudlovning oshkoraligi, sud himoyasida bo‘lish huquqi, himoya huquqi, aybsizlik prezumpsiyasi, sudlar faoliyati, qonunchilik tashabbusi.

Annotatsiya: V state analiziruyutsya voprosy sovershenstvovaniya sudebnoy sistemy v strane, usileniya mer po nadejnoy zashite prav i zakonnykh interesov grajdan i predprinimateley, effektivnogo otpravleniya pravosudiya i kommentarii k natsionalnomu zakonodatelstvu.

Annotation: The article analyzes the issues of improving the judicial system in the country, strengthening measures for the reliable protection of the rights and legitimate interests of citizens and entrepreneurs, the effective administration of justice and comments on national legislation.

Keywords: Key words: judicial system, justice, rule of law, law, legitimate interest, transparency of justice, right to judicial protection, right to defense, presumption of innocence, activities of courts, legislative initiative.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin mamlakatimizda sud-huquq tizimini takomillashtirish, fuqaro va tadbirkorlarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralari kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta’minlash va sudyalarning hamjamiyati rolini oshirish bo‘yicha izchil ishlar olib borilib, bu borada bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabuli qilindi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatimizning rivoji hamda inson huquq va erkinliklarini ta’minlashdagi ahamiyati beqiyosdir. Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yilgan inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlashda, jamiyatda qonuniylik va sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlashda alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 122-moddasida sudyalarning mustaqil ekanligi, faqat qonunga bo‘ysunishlari, sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyatiga biron-bir tarzda aralashishga yo‘l qo‘yilmasligi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo‘lishi kabi muhim normalar mustahkamlab qo‘yilgan.¹ Shundan so‘ng, 1993 yil 2 sentabrda O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi qonuni² qabul qilindi.

Mazkur qonunda, sud tizimi, odil sudlovning faqat sud tomonidan amalga oshirilishi, sud hokimiyatining mustaqilligi, sud hujjatlarining majburiyligi, sudning vazifalari, fuqarolarning qonun va sud oldida tengligi, sudlovning oshkoraligi, sudlov olib boriladigan til, s, sudyalarni saylash va tayinlash tartibi, ud ishlarini hal qilishda aralashuvga yo‘l qo‘yilmasligi, sudyalarning malaka hay’ati, s

Qonun qabul qilinganidan keyin jahon xamjamiyatida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar samarasi o‘laroq, davlat va jamiyatimizda yuz bergan taraqqiyot odil sudlovni amalga oshirish borasidagi munosabatlarni yanada takomillashtirish zaruriyati vujudga keltirdi. Ushbu zaruriyatdan kelib chiqqan holda sudlar

¹M.Mamasiddiqov. Sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslari. https://constitution.uz/uz/pages/Sud_hokimiyati_mustaqilligi. 08.02.2022. 08.02.

² Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021 y., 03/21/703/0723-son)

to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarida keltirilgan ba'zi normalar yanada takomillashtirildi:

birinchidan, O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 27 dekabrda 357-I-son qonuni bilan sud tizimi yanada kengaytirilib, unga asosan, O'zbekiston Respublikasida besh yil muddatga saylanadigan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jalik sudi, shu muddatga tayinlanadigan viloyat sudlari, Toshkent shahar sudi, tuman (shahar) sudlari, harbiy sudlar, viloyat va Toshkent shahar xo'jalik sudlari faoliyat ko'rsatadigan bo'ldi;

ikkinchidan, 2000 yil 14 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida qonuni qabul qilinib, u bilan "Sudlar to'g'risida" (yangi tahrirda)gi qonuni tasdiqlandi. Ushbu qonun qabul qilinganidan keyin bir necha bosqichlarda odil sudlovni takomillashtirish bo'yicha say'i harakatlar amalga oshirildi.

Dastlab, O'zbekiston Respublikasining 2004 yil 3 dekabrda 714-II-son qonuni bilan sudlar to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritilib, unga ko'ra "Sudyalar siyosiy partiyalarning a'zosi bo'lishi, siyosiy harakatlarda ishtirok etishi, shuningdek ilmiy va pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa biron-bir turdagi faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emasligi hamda sudyaning maxsus kiyimi tavsifi va namunalari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan tasdiqlanadigan" bo'ldi.

Keyingi bosqichda, O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 11 iyuldagi O'RQ-100-sonli qonuni bilan "Sudlar to'g'risidagi (yangi tahrirda)"gi qonunining "Himoya huquqini ta'minlash. Aybsizlik prezumpsiyasi" deb nomlangan 10-moddasiga "Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi himoyalash huquqi bilan ta'minlanadi. Sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi.

Hech kim sud qaroriga asoslanmagan holda qamoqqa olinishi mumkin emas” degan tarzda o‘zgartirishlar kiritilishi odil sudlov darajasini yanada oshirdi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2014 yil 20 yanvardagi O‘RQ-365-sonli qonuni bilan sudyalikka nomzodlarga qo‘yiladigan talablar belgilanishi va ularning ijtimoiy himoyasi ta‘minlanganligi odil sudlov siftini yanada oshirish imkoniyatini yaratdi.

Bu borada qonunchilikka bir qator quyidagi o‘zgartirishlar kiritildi:

birinchidan, o‘ttiz yoshdan kichik bo‘lmagan, oliy yuridik ma‘lumotga va yuridik ixtisosligi bo‘yicha, avvalambor, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda kamida besh yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudi, jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi xo‘jalik sudi, viloyat va Toshkent shahar xo‘jalik sudi sudyasi bo‘lishi mumkinligi;

ikkinchidan, Oliy yuridik ma‘lumotga va yuridik ixtisosligi bo‘yicha kamida yetti yillik, shu jumladan, qoida tariqasida, sudya sifatida kamida ikki yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Oliy sudi, viloyat sudi, Toshkent shahar sudi, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi sudyasi bo‘lishi mumkinligi;

uchinchidan, Oliy yuridik ma‘lumotga va yuridik ixtisosligi bo‘yicha kamida o‘n yillik, shu jumladan, qoida tariqasida, sudya sifatida kamida besh yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Oliy xo‘jalik sudi sudyasi bo‘lishi mumkinligi;

to‘rtinchidan, Haqiqiy harbiy xizmatni o‘tayotgan, ofitserlar tarkibiga kiruvchi harbiy unvonga ega bo‘lgan va talablarga javob beradigan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi harbiy sud sudyasi bo‘lishi mumkinligi bilan bog‘lik qoidalar belgilandi.

Beshinchidan, sudyalar o‘z xizmat vazifalarini bajarishi munosabati bilan olgan daromadlari bo‘yicha jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘idan ozod etildi.

Oltinchidan, vakolatlari muddati tugagan sudyalarning o‘rtacha oylik ish haqi ularni yangi vakolatlar muddatiga qayta saylash yoki qayta tayinlash uchun hujjatlari ko‘rib chiqiladigan davrda yoxud yangi ish joyiga ishga joylashtirilgunga qadar, lekin ko‘pi bilan uch oygacha saqlab qolindi.

Sudyalarga ularning vakolatlari tugaganidan keyin ular sudyalik lavozimiga saylanishga yoki tayinlanishga qadar egallab turgan avvalgi ishi (lavozimi) berilishi, bunday ish (lavozim) mavjud bo‘lmaganda esa, avvalgisiga teng boshqa ish (lavozim) berilishi belgilandi.

Odil sudlovni ta‘minlash masalasida 2017 yildan boshlab yuksalish kuzatildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2017 yil 12 apreldagi O‘RQ-428-son [qonuni bilan](#) sudlar to‘g‘risidagi qonuniga bir qator o‘zgartirishlar kiritilib, sud tizimi takomillashtirildi:

birinchidan, “Qoraqalpog‘iston Respublikasi jinoyat ishlari bo‘yicha sudi, jinoyat ishlari bo‘yicha viloyatlar va Toshkent shahar sudlari; Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar iqtisodiy sudlari; Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar ma‘muriy sudlari; fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudlari; jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudlari; tumanlararo, tuman (shahar) iqtisodiy sudlari; tuman (shahar) ma‘muriy sudlari faoliyat ko‘rsatadigan bo‘ldi.

Ikkinchidan, sudyalik lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshi belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyalari uchun sudyalik lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshi yetmish yoshni, boshqa sudlarning sudyalari uchun oltmish besh yoshni tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan, boshqa sudlarning sudyasi lavozimida bo‘lishning eng yuqori yoshi sudyaning roziligi bilan O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi tomonidan besh yilgacha uzaytirilishi mumkin.

Sudya pensiya yoshiga yetganda yoki pensiyaga chiqishning qonun hujjatlarida belgilangan boshqa asoslari mavjud bo'lgan taqdirda, pensiyaga chiqish huquqini saqlab qoladigan bo'ldi.

Uchinchidan, sudyalarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash maqsadlarida ularga tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, adliya vaziri tomonidan belgilanadigan ro'yxat bo'yicha o'qotar qurol beriladi. Zarur hollarda tegishli sud raisining qaroriga binoan ichki ishlar organi sudya va uning oilasi uchun qurolli soqchilar ajratildi.

To'rtinchidan, sudya O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining xulosasi olinmasdan va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining roziligsiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, qamoqqa olinishi mumkin emasligi belgilandi.

Beshinchidan, sudya O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining xulosasi olinmasdan ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin emasligi belgilandi.

Oltinchidan, sud ishini tashkil etishda beparvoligi yoki intizomsizligi oqibatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun, shuningdek sudyalik sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hamda sudning obro'sini tushiradigan qilmish sodir etganlik uchun;

sudyalari odob-axloqi qoidalarini buzganligi uchun faqat Sudyalar malaka hay'atining qaroriga ko'ra intizomiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi belgilandi.

Yettinchidan, sudlarni moliyalashtirish, ularning moddiy-texnika va o'zga xil ta'minoti, binolarini qo'riqlash va saqlab turish respublika budjetining hamda Sudlar va adliya organlarini rivojlantirish jamg'armasining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Ajratiladigan mablag'larning miqdori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan bo'lib, ajratilgan mablag'larni taqsimlash:

Qoraqalpog'iston Respublikasi sudlari, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari, tumanlararo, tuman (shahar) sudlari va harbiy sudlar uchun- O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi Sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti tomonidan;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi uchun-O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan amalga oshirilishi, har bir sud alohida bino, qo‘riqlash va avtotransport bilan ta‘minlanadigan bo‘ldi.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6034-sonli farmoni³ qabul qilinishi odil sudlovni amalga oshirishda muhim qadam bo‘ldi. Mazkur farmon bilan 2021 yil 1 yanvardan boshlab:

sud ishlarini nazorat tartibida ko‘rish institutini tugatilib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, Bosh prokurori va ular o‘rinbosarlarining sudning hal qiluv qarorlari, hukmlari, ajrimlari hamda qarorlari ustidan nazorat tartibida protest kiritish huquqi bekor qilindi;

jinoyat ishlarini sudda ko‘rish uchun tayinlash bosqichida ish yuzasidan qarorlarni tortishuv tamoyiliga rioya etgan holda taraflar ishtirokida qabul qilish tartibini belgilash, jinoyat ishining umumiy tartibda ko‘rib chiqilishiga to‘sqinlik qiluvchi omillarni tezkorlik bilan aniqlash va bartaraf etish imkonini beruvchi dastlabki eshituv bosqichi kiritildi.

Shu bilan birga quyidagi tartiblar joriy etildi:

tumanlararo, tuman (shahar) sudlarining qarorlarini viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan, viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarning birinchi instansiya sudi sifatida chiqargan qarorlarini esa O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay‘atlari tomonidan apellyatsiya tartibida qayta ko‘rib chiqish;

apellyatsiya tartibida ko‘rib chiqilgan sud qarorlarini O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay‘atlari tomonidan kassatsiya tartibida qayta ko‘rib chiqish;

³ Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.07.2020 y., 06/20/6034/1103-son; 21.01.2021 y., 06/21/6143/0052-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021 y., 06/21/6218/0398-son)

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudlov hay’atlari tomonidan kassatsiya tartibida ko‘rib chiqilgan ishlar bo‘yicha chiqarilgan sud qarorlarini O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, Bosh prokurori va ular o‘rinbosarlari protestiga ko‘ra kassatsiya tartibida takroran ko‘rib chiqish;

davlat ayblovchisi ayblovdan voz kechgan taqdirda rehabilitatsiya asoslariga ko‘ra jinoyat ishini tugatish;

prokuror tomonidan sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi, hal qiluv qarori, ajrimi yoki qarori bo‘yicha ishlarni, ushbu ishlar yuzasidan taraflar murojaati mavjud bo‘lgan holdagina, suddan chaqirib olib o‘rganish;

qonunda nazarda tutilgan hollardan tashqari sudlarda boshqa shaxslarning tashabbusi bilan qo‘zg‘atilgan fuqarolik va iqtisodiy ishlarning ko‘rilishida prokuror o‘z tashabbusi bilan ishtirok etishini istisno etish.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik sub’ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Savdo-sanoat palatasining Oliy sud tuzilmasida investitsiyaviy nizolarni hamda raqobatga oid ishlarni ko‘rish bo‘yicha sudlov tarkibini tuzish haqidagi taklifi ma’qullanib, sudlov tarkibiga investitsiya kiritilgan sanada yigirma million AQSh dollari ekvivalentidan kam bo‘lmagan miqdorda investitsiyani amalga oshirgan jismoniy yoki yuridik shaxslar va davlat organlari o‘rtasida yuzaga keladigan investitsiyaviy nizolar hamda raqobatga oid ishlarni ko‘rish vakolati berildi.

Bundan tashqari, investitsiyaviy nizolar bo‘yicha yirik investorlarning, raqobatga oid ishlar bo‘yicha taraflarning xohishiga ko‘ra, ushbu toifadagi ishlar bevosita Sudlov tarkibi tomonidan birinchi instansiya sudi sifatida ko‘rilishi;

qolgan investitsiyaviy nizolar investorlarning xohishiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudi tomonidan birinchi instansiya sudi sifatida ko‘rilishi mumkinligi belgilandi.

Bugungi kunda odil sudlov tizimini yanda takomillashtirish yuzasidan norma ijodkorligida bir qator yangiliklar taklif etilmoqda. Xususan, O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentning 2020 yil 24 iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-6034-son farmoniga muvofiq Oliy sud tomonidan “Sudlar to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahrirdagi loyihasi ishlab chiqildi.

Qonun loyihasi sudlarning tuzilmasi, tuman (shahar), tumanlararo, viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar, Oliy sud, sud hay‘atlari, Oliy sud Rayosati va Plenumi vakolatlari doirasini nazarda tutadi. Loyihada sudyalik lavozimiga nomzod va sudyaga qo‘yiladigan talablar, shuningdek sudyalarni, sudlarning raislari va rais o‘rinbosarlarini tayinlash (saylash) tartibi batafsil ko‘rib chiqilgan.

Sud tizimida tashkiliy-tarkibiy o‘zgartirishlar sifatida viloyat va unga tenglashtirilgan fuqarolik ishlari bo‘yicha, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar va iqtisodiy sudlar negizida sudyalarning qat‘iy ixtisoslashuvini saqlab qolgan va sud ishlarini yuritish turlari bo‘yicha alohida sudlov hay‘atlarini tashkil etgan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar umumyurisdiksiya sudlarini tashkil etish hamda ma‘muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlarni ko‘rishga ixtisoslashtirilgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahrida tumanlararo ma‘muriy sudlarini tashkil etish, shu munosabat bilan tuman (shahar) ma‘muriy sudlarini tugatish, bunda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar ma‘muriy sudlari saqlab qolinishi nazarda tutilgan.

Shu bilan birga, loyihada sudyalik vakolatlarni to‘xtatib turish va tugatish asoslari va tartibi, sudyalarning moddiy ta‘minoti va ularni ijtimoiy himoyalash choralari ko‘rib chiqiladi. Qonun loyihasi ko‘p sonli normativ-qonun hujjatlarini unifikatsiyalaydi, u o‘z ichiga 4 ta bo‘lim, 17 ta bob va 111 ta moddani olgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli hujjati⁴ bilan 2020-2023 yillarda sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish dasturi tasdiqlanib, unga binoan:

⁴ Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.09.2020 y., 07/20/4818/1255-son.

2021 yil 1 yanvardan boshlab barcha sudlarda sud majlislarini ish bo'yicha taraflarning iltimosnomasi va raislik qiluvchining roziligi bilan audioyozuvdan foydalangan holda qayd etib borish hamda sud majlislari bayonnomalarini ushbu tizimdan foydalangan holda shakllantirish;

2021 yil 1 iyuldan boshlab apellyatsiya va kassatsiya instansiyasi sudlarida ishlarni sudyalarda o'rtasida avtomatik ravishda taqsimlash;

2021 yil 1 oktabrdan boshlab barcha ishtirokchilarni sud majlislarining vaqti va joyi haqida «SMS» xabar orqali bepul asosda xabardor qilish;

2022 yil 1 yanvardan boshlab sud qarorlarini ish bo'yicha taraflarga onlayn tarzda, ularning iltimosnomasi bo'yicha esa qog'oz shaklida taqdim etish;

2022 yil 1 iyulga qadar sud hokimiyati organlari faoliyatida, shu jumladan fuqarolar va tadbirkorlik sub'ektlariga odil sudlovga erishishda qulaylik yaratish maqsadida 10 ga yaqin interaktiv xizmatlar ko'rsatishni yo'lga qo'yish;

2023 yil 1 yanvardan boshlab sud ishlarini davlat arxiviga elektron shaklda topshirish va qabul qilish;

sudlar, Sudyalarda oliy kengashi hamda Sudyalarda oliy maktabida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini yanada yaxshilash.

2022 yil 1 yanvardan boshlab, sudlar faoliyatiga quyidagi imkoniyatlarni beruvchi «Adolat» axborot tizimlari kompleksi joriy etilib, unga muvofiq, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, advokatlar tomonidan sudlarga da'vo, ariza va shikoyatlarni faqat elektron shaklda taqdim etish;

manfaatdor shaxslar tomonidan da'vo, ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayonini onlayn tarzda kuzatib borish;

sud majlisi ishtirokchilari tomonidan ma'lumotlar va hujjatlarni elektron shaklda yuborish;

sud hujjatlarini sudlar faoliyatiga joriy etilgan axborot tizimidan foydalangan holda avtomatlashtirilgan ravishda shakllantirish ko'zda tutildi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, inson huquqi va erkinligi sohasida xalqaro-huquqiy standartlarga mos milliy qonunchilikni uyg‘unlashtirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar belgilanib, so‘nggi 3 yilda 5000 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, shundan 4 tasi yangi kodeks, 165 tasi qonun, 1209 tasi Prezident hujjatlari hisoblanadi.⁵

Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning say‘i-harakatlari natijasida odil sudlov jarayonida inson huquqlarini himoya qilish darajasi yangi bosqichga chiqdi. Xususan, nohaq ayblangan 2,3 mingga yaqin kishi oqlandi, adashib jinoyat yo‘liga kirib qolgani sababli ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinishi mumkin bo‘lgan 3,5 mingdan ortiq yoshlar va xotin-qizlarga mahalla va jamoatchilik kafilliklari asosida yengilroq jazolar tayinlanib, o‘z oilalari bag‘rida qoldirildi, inson huquqlarini qo‘pol tarzda buzgan 60 nafar huquq-tartibot organi xodimlari jinoiy javobgarlikka tortildi.

IQTIBOSLAR / SNOSKI / REFERENCES:

Mamasiddiqov M. Sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslari.https://constitution.uz/uz/pages/Sud_hokimiyati_mustaqilligi.08.02.2022y.

, Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.07.2021 y., 03/21/703/0723-son.

Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.07.2020 y., 06/20/6034/1103-son; 21.01.2021 y., 06/21/6143/0052-son;

Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021 y., 06/21/6218/0398-son.

Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.09.2020 y., 07/20/4818/1255-son.

Usmonov M. Inson huquq va erkinliklarini himoya qilishda sud-huquq islohotlarining roli. “Odil sudlov”. 2020. №11.

⁵ M.Usmonov.Inson huquq va erkinliklarini himoya qilishda sud-huquq islohotlarining roli. “Odil sudlov”. 2020. №11.-B.12